

УДК: 631.5

SANOAT KORXONALARINING IQLIM VA TUPROQ EKOLOGIK HOLATIGA TA'SIRI (G'UZOR TUMANI MISOLIDA)

Karimova Munisa Sirojiddin qizi

Qarshi davlat universiteti talabasi.

Boboyev Farrux Farxodovich

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi.

Annotasiya. Atrof-muhitning turli kimyoviy birikmalar va qattiq chiqindilar bilan ifloslanishiga hozirda faoliyat ko'rsatayotgan turli sanoat korxonalari, jumladan, atom elektr stansiyalari, neft va gazni qazib olish hamda qayta ishlash korxonalari, avtomobil, temir yo'l, havo transporti, qishloq xo'jaligida turli xildagi kimyoviy o'g'it va pestitsidlardan ilmiy asoslanmagan holda qo'llash katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: Tuproq, o'simlik, iqlim, elementlar, neft, gaz, suv, sanoat chiqindilar, atrof-muhit, tirik organizmlar, pestitsidlar, ekologik holat.

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КЛИМАТ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ (В СЛУЧАЕ ГУЗОРСКОГО РАЙОНА)

Аннотация. Загрязнение окружающей среды различными химическими соединениями и твердыми отходами обусловлено действующими в настоящее время различными промышленными предприятиями, в том числе атомными электростанциями, нефтегазодобывающими и перерабатывающими предприятиями, автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом, сельским хозяйством. Использование различных химических удобрений и пестицидов без научной основа оказывает большое влияние.

Ключевые слова: Почва, растительность, климат, элементы, нефть, газ, вода, промышленные отходы, окружающая среда, живые организмы, пестициды, экологическое состояние.

INFLUENCE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE CLIMATE AND ECOLOGICAL STATE OF SOILS (IN CASE OF GUZOR REGION)

Abstract. Environmental pollution by various chemical compounds and solid waste is caused by various industrial enterprises currently operating, including nuclear power plants, oil and gas producing and processing enterprises, automobile, rail, air transport, and agriculture. The use of various chemical fertilizers and pesticides without a scientific basis has a great influence.

Key words: Soil, vegetation, climate, elements, oil, gas, water, industrial waste, environment, living organisms, pesticides, ecological state.

Kirish. Ekosistemalarning turli xilda ifloslanishini o'rganish oqibatida ilmiy adabiyotlarda texnogen yoki texnogenez kabi tushunchalar paydo bo'ldi. Texnogenez - bu insonning ishlab chiqarish faoliyati ta'sirida tabiiy majmualarning o'zgarish jarayoni

hisoblanadi, ya'ni texnologiya-bu odamlarning texnik va texnologik faoliyati natijasida biosferadagi geokimyoviy jarayonlar kombinatsiyasida yuzaga kelgan o'zgarishlar hisoblanadi.

Deyarli barcha holatlarda insonning ishlab chiqarish faoliyati biosferaga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa jamiyatning asta-sekinlik bilan bo'lsada tanazzulga yuz tutishiga olib kelishi mumkin. Rivojlangan mamlakatlarda doimiy ravishda insonning iqtisodiy faolligi ushbu mintaqalarda ifloslangan hududlar maydonini oshishiga olib keldi. Rivojlangan mamlakatlar har yili atrof-muhitning ifloslanishidan yalpi ichki mahsulotning 5-10 % ini yo'qotadi

Atrof-muhitning texnogen ifloslanishi odamlar salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ekologik muammolar odamlarda 100 dan ortiq xavfli kasalliklarni rivojlanish ehtimolini oshiradi, natijada 12,6 million kishi nobud bo'ladi.

O'zbekistonda hosil qilingan yillik issiqlik gaz(IG)lari emissiyasi 1990 va 2005 yillar mobaynida 10 % ga ko'paydi. Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari orasida faqat Turkmaniston o'sha davr mobaynida o'sish ko'rdi. Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonda emissiya kamaydi. Yerdan foydalanishda o'zgarish va o'rmonlarni (YEFO'O) istisno qilganda, jami IGlari emissiyasi million tonna uglerod dioksidi (CO_2) ekvivalentida 1990 yil bilan 2000 yil oralig'ida 10 % ga va 1990 yil bilan 2005 yil oralig'ida 9,24 % ga oshgan. YEFO'O ham qo'shilsa, 1990 yil bilan 2005 yil oralig'ida jami o'sish 10,48 ga teng. Qiziqarlisi shundaki, 2005 yil YEFO'O jami IGlari emissiyasiga hissa qo'shganini kuzatish mumkin bo'lgan yagona yildir, avvalgi yillarda ahvol bunday emas edi. Shuni ta'kidlash kerakki, aviatsiya, xalqaro bunker va biomassaning CO_2 emissiyasi (2005 yilda CO_2 ekvivalentida taxminan 6,3 million tonna). Metan (CH_4) va CO_2 IGlarning ikki asosiy tarkibiy qismi bo'lib, birgalikda jami IGlari emissiyasining taxminan 93 dan (1990 yil) 95 % gacha (2005 yil) tashkil qiladi. Biroq ikki IG turli umumiy tendensiyaga bo'ysunadi: CO_2 1990 yildan beri ham miqdor jihatidan, ham jami emissiyaning foizi hisobida sezilarli darajada kamaydi. Xususan, CO_2 1990 yilda jami emissiyaning 61,95 % ini tashkil qilardi va uning ulushi muttasil pasayib 2005 yilda 50,25 % ga tushdi. O'sha davrning o'zida CH_4 ning ulushi 1990 yildagi 31 % dan 1994 yilda 39,36 % ga, 2000 yilda 40,61 % ga va 2005 yilda 44,69 % ga yetdi. CH_4 emissiyasidagi ushbu o'sish asosan mamlakat mustaqillikka erishganidan so'ng tabiiy gaz razvedkasi va qazib olishi sezilarli darajada ortgani tufayli yuzaga keldi. [1]

Azot chala oksidi (N_2O) sezilarli darajada, 1990 yildagi jami emissiyaning 7,05 % idan 2005 yildagi 5 % igacha kamaydi. 1990–2005 yillar mobaynidagi N_2O emissiyasining ushbu kamayish birinchi navbatda azot o'g'itlardan kamroq foydalanish va ko'mir qazib olishning qisqarishi va yirik issiqlik elektr stansiyalarda gaz bilan almashtirilishi uni energetikada kamroq ishlatilishi tufayli yuz berdi. Garchi gidroftoruglerod emissiyasi to'g'risidagi ma'lumot 2000 yildan avvalgi yillar uchun mavjud bo'lmasada, u ahamiyatli emas, 2000 yilda SO_2 ekvivalentida atigi 6.340 tonnani tashkil qiladi. [2]

Tadqiqot obyekti va uslubiyati. Sanoat korxonalarining tuproq ekologik holatiga ta'sirini baholash (G'uzor tumani, Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish korxonasi misolida). Korxonada ish faoliyati natijasida atrof-muhitga chiqadigan chiqindilarning atmosferaga, suv resurlariga, tuproqlarga ta'siri o'rganilgan.

Tadqiqotda foydalanilgan usullar. Umumqabul qilingan standart usullardan foydalanildi. Bunda dala va laboratoriya sharoitida olib borilgan tadqiqotlar, TAITI, O'zPITI hamda Bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti uslub hamda

tavsiyalari asosida olib borildi. Olingan ma'lumotlar B.A. Dospexov (1985) bo'yicha dispersion analiz yo'li bilan matematik–statistik tahlil qilindi.

Asosiy qism. G'uzor tumani Qashqadaryo viloyatining janubiy-sharqiy qismida, Qashqadaryoning o'rta oqimida Kitob, Shahrisabz botig'ining g'arbida, Hisor tizmasining janubiy tarmoqlari hisoblangan, Yakkabog' va Dehqonobod tog'larining janubi g'arbidagi adirlarda joylashgan. Shimol tomondan tekisliklar orqali Qamashi tumani bilan, sharqda Dehqonobod tumani, janubda Turkmaniston respublikasi bilan g'arbdan esa Nishon va Qarshi tumanlari bilan chegaradosh.

O'zbekiston hududidan yopiq dengizning cheklanishi va tog'larning hosil bo'lishi bu yerda iqlimning o'zgarishiga issiqsevar o'simliklarning ko'payishiga dengiz organizmlarining yo'qolib halok bo'lishiga olib kelgan. Halok bo'lgan organizmlar negizida esa ko'mir, gaz, neftlarning zahiralari hosil bo'lgan. G'uzor tumani hududida foydali qazilma konlari bor, ular o'rganilgan va o'zlashtirilganda Qovchindan qum, G'uzor daryosidan shag'al, Qorayel tog'lari yonbag'ridan keramzit qazib olinadi. Ulardan qurilish materiallari sifatida foydalanilmoqda. Past tog'lar va qirlar orasidagi keng tekisliklar lyosli va gelli ba'zan karbonatli mayin jinslardan tarkib topgan bo'lib, neogen davrining kontinental yotqiziqlaridir. Dashtlarning dengiz sathidan balandligi 100-1000 metrni tashkil etadi. [3]

Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish korxonasi Qashqadaryo viloyatining janubiy qismida joylashgan, G'uzor tumani hududining g'arbiy tarafida bo'lib, G'uzor tumanidan 30 km uzoqlikda bo'lgan hududda joylashgan zavodning ishlab chiqarishga qaratilgan yer maydoni 170.2 ga ni tashkil etadi. 1986 yil noyabrdan ish boshlagan. Yordamchi sex va konlar bilan qo'shib hisoblaganda 713.16 ga ni tashkil qiladi.

G'uzor tumani cho'l sharoitida atmosfera qurg'oqchiligining ta'sir kuchini ko'pchilik hollarda issiq havo oqimi yanada kuchaytiradi. Tadqiqot larimiz shuni ko'rsatdiki, issiq havo oqimlari o'simliklarning transpiratsiyasi hamda fotosintez jarayonlariga salbiy ta'sir etib, o'simliklar tomonidan suv bug'lanishini kuzatilgan boshqa maydonlarga qaraganda 10-15% ko'p bo'lishiga olib keladi.

Sho'rtan neft va gaz qazib chiqarish korxonasi atrofida o'tkazilgan qator tadqiqotlar hamda G'uzor meteostansiyasining ma'lumotlariga ko'ra ushbu hudud iqlimi kontinental, o'rtacha yillik havo harorati $16,2^{\circ}\text{C}$ bo'lib, eng sovuq oy harorati -6°C to'g'ri keladi. Yanvar oyining o'rtacha temperaturasi $1,9^{\circ}\text{C}$. Yoz oylarining o'rtacha havo harorati $+27^{\circ}\text{C}$, $+30^{\circ}\text{C}$ eng yuqori harorati $+43^{\circ}\text{C}$ $+45^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etadi. Eng issiq iyun-iyul oylari hisoblanadi. Hududning o'rtacha yillik yog'ingarchilik yig'indisi 280 mm teng.

1.1-Jadvalda, tadqiqot o'tkazilgan yillarda hududning iqlim ko'rsatkichlari keltirilgan. G'uzor meteorologik stansiyasining ma'lumotlariga ko'ra, tadqiqot o'tkazilgan yillarida hududda eng past o'rtacha oylik harorat yig'indisi $4,2^{\circ}\text{C}$ ni tashkil etgan. Ushbu haroratga 2020 yil yanvar oyida erishilgan. Eng yuqori harorat esa 2018 yil iyul oyida qayd etilgan -46°C . Yillik o'rtacha harorat yig'indisining eng past ko'rsatkichi $-17,9^{\circ}\text{C}$ bo'lib, 2017 yilda eng yuqori ko'rsatkichi esa 2021 yili qayd etilgan $-19,1^{\circ}\text{C}$. Ushbu ko'rsatkichlar hududning ko'p yillik o'rtacha havo harorati $16,4^{\circ}\text{C}$ dan ko'pdir. [4]

1.1-jadval

**Tadqiqot o'tkazilgan joyning iqlim ko'rsatkichlari.
(G'uzor meteostansiyasi ma'lumotlari).**

2020 yilda havo harorati													
Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	O'rtacha
O'rtacha			16,9	17,8	23,7	29,1	46	28,7	23,8	11,5	8,3	73	
Maksimal			35,4	34,1	40,1	41,4	43,9	41,3	37,4	31,1	23,1	213	
Minimal			26	6	13,1	18,9	20,9	17,9	13,9	2,1	-2,4	-1-4	
2021 yilda havo harorati													
O'rtacha	8,4	6,7	13,6	17,0	24,5	27,6	32,4	28,6	23,6	17,6	7,1	9,2	18,04
Maksimal	19,7	18,1	26,6	29,9	36,5	38,3	43,9	42,5	38,3	32,0	23,8	22,6	31,0
Minimal	-21	-35	33	5,3	12,1	13,9	20,5	14,9	10,9	8,3	-4,2	0,2	14,9

Tuproq yuzidagi harorat. 2020 yil

Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	O'rtacha
Maks			47,6	50,6	61,2	68,0	69,4	17,8	62,2	51,2	27,0	25	
Minimal			0,5	4,5	9,1	13,9	15,9	12,9	8,9	1,9	-3,1	23	
Tuproq yuzidagi harorat.2021 yil													
Maks	22,4	24,0	40,0	48,2	60,8	64	66,4	64,9	58	51,0	30,0	31,0	46,7
Minim	5,1	-5,1	0,0	5,3	7,9	11,1	17,9	11,9	79	4,5	-7,1	-4,1	13,25

Havo namligi (nisbiy foizi) 2020

Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	O'rtacha
O'rtacha			59	55	52	43	32	37	40	47	63	65	
Minimal			38	39	38	33	24	26	32	35	50	55	
Havo namligi (nisbiy foizi) 2021 yil													
O'rtacha	62	65	61	63	51	53	48	47	53	54	62	59	56,5
Minimal	45	51	45	49	41	46	40	35	48	48	54	48	45,8

Yog'in, mm 2020 yil

Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	O'rtacha
Kunduzi			213	212	136	0,8	0	0	0	0,4	12,9	188	
Kechasi			97	109	127	-	0	0	0	5,0	24	97	
Sutkada			312	221	263	0,8	0	0	0	5,4	36,9	285	

Yog'in, mm 2020 yil													
Kunduzi	29,1	23,9	10,9	220	0,9	10,2	-	-	-	0,3	172	76	45,3
Kechasi	20,5	29,6	44,3	78,9	3,0	0,8	-	-	-	4,2	166	54	33,4
Sutkada	49,6	53,5	552	100,9	3,9	11,0	-	-	-	4,5	338	130	103,6

Sutkadagi o'rtacha tuproq harorati chuqurliklar bo'yicha, sm (meteomaydoncha) 2020 yil

Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	O'rtacha
5 sm			15,9	18,9	24,2	32,2	15,9	32	27,8	22	-	-	
10 sm			11,5	19,1	24,3	27,5	35,2	33,3	27,2	22,1	-	-	
Sutkadagi o'rtacha tuproq harorati chuqurliklar bo'yicha, sm (meteomaydoncha) 2021-yil													
Oylar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	O'rtacha
5 sm	-	-	11,7	17,1	25,0	29,6	35,9	34,2	28,4	20,3	-	-	16,7
10 sm	-	-	11,1	16,1	24,3	28,8	34,9	33,5	27,8	21,9	-	-	16,5

Xulosa. G'uzor tumanida havo namligi qish, bahor va kuz oylarida yuqori bo'ldi. Eng yuqori havo namligi 2020 yil fevral oylarida (70 %), eng past ko'rsatkichi esa 2020-2021 yil iyulda (32 %) qayd etildi.

Yog'ingarchilik asosan qish va bahor oylariga to'g'ri keladi va uning eng ko'p miqdori 2020 yilda kuzatildi (1.1-jadval). 2020 yil fevral va 2021 yilda aprel oylarida yog'ingarchilik miqdori 100 mmga yaqin ekanligi aniqlandi. Oxirgi ikki yilning yoz oylarida xususan iyul va avgust oylarida ham boshqa yillardagidek yog'ingarchilik juda kam bo'lgan yoki umuman bo'lmagan. Iyun oyida esa 2020 yil juda kam 0,8 mm yog'ingarchilik kuzatilgan. 2021 yilda esa ushbu oyga xos bo'lmagan holat qayd etilgan va 11,0 mm yog'ingarchilik kuzatilgan. Natijada hudud iqlimining holati tahlili korxonalar ishlash davomida yuqori harorat, yog'ingarchilikning kamligi, shamolning davomiy bo'lishi hudud uchun noqulay holat yuzaga keltirib, atmosferaning ifloslanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazirov M.G. Qashqadaryo havzasining antropogen landshaftlari va ularning geoeologik holatini // PD diss. avtoref. – Samarqand, 2020.
2. Tabiatni muhofazasi bo'yicha Davlat Qo'mitasi va BMTTDning O'zbekistondagi vakolatxonasi. O'zbekistonning indikatorlarga asoslangan ekologik profili, Toshkent 2008.
3. Xoliqulov Sh.T., Yakubov T.B. Sho'rtangazkimyo majmuasi chiqindilarining och tusli bo'z tuproqlardagi ayrim harakatchan og'ir metallar miqdoriga ta'siri. Guliston Davlat universiteti axborotnomasi. 2021 yil.
4. Yakubov T.B., Abdullaev S. Qashqadaryo viloyati tuproqlarining ekologik-geografik xususiyatlari. "Tuproq va atrof-muhit muhofazasi masalalari" Respublika ilmiy-amaliy konfrensiya materiallari. 16 oktyabr 2020 yil. Termiz.